

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Prevalencia de tumores malignos en pacientes con cáncer de cabeza y cuello (CCC)

Prevalence of malignant tumors in patients with head and neck cancer (CCC)

María Elena Vega Núques¹

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-3916-2088>

Recibido: 06/12/2023

Aceptado: 11/01/2024

Publicado: 15/01/2024

Correspondencia:

maria.vegan@ug.edu.ec

RESUMEN

El cáncer de cabeza y cuello (CCC) representa un desafío significativo para la salud global, siendo el sexto cáncer más común y contribuyendo al 4-5% de las incidencias a nivel mundial. Este estudio aborda la prevalencia de tumores malignos en pacientes con CCC en el Hospital para pacientes con cáncer durante el año 2022. Se examinaron 142 casos retrospectivamente, evaluando características demográficas y tipos de tumores por ubicación, de acuerdo a la base de datos proporcionada por el Hospital para pacientes con cáncer. Los resultados revelaron una mayor prevalencia en los grupos de 60-69 años y 50-59 años, representando más del 50% del total. Las regiones más afectadas fueron la cavidad oral y la orofaringe, destacando la lengua como la ubicación específica más común. Además, se observó una prevalencia discreta de CCC en el sexo masculino, lo cual ayuda a confirmar la tendencia en aumento de la prevalencia de CCC en mujeres. Adicionalmente, se observó prevalencia en pacientes más jóvenes sugiriendo la influencia de factores de riesgo como el consumo de tabaco. Estos hallazgos subrayan la necesidad de estrategias preventivas y de concientización, así como la importancia de un manejo integral que considere los efectos secundarios de los tratamientos. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de tumores malignos en pacientes con CCC en el Hospital para pacientes con cáncer durante el año 2022 y de esta manera contribuir al entendimiento de la realidad específica de la prevalencia de CCC en Ecuador, ofreciendo datos valiosos para la planificación de estrategias de prevención y tratamiento en el ámbito nacional.

Palabras clave: Cáncer de cabeza y cuello. Cavidad oral. Orofaringe. Lengua. Tratamiento. Epidemiología.

ABSTRACT

Head and neck cancer poses a significant global health challenge, ranking as the sixth most common cancer and contributing to 4-5% of worldwide incidence rates. This study investigates the prevalence of malignant tumors in patients with head and neck cancer at the Hospital for patients with cancer during the year 2022. A retrospective analysis of 142 cases was conducted, assessing demographic characteristics and tumor types based on location. The results indicate a higher prevalence in the age groups of 60-69 years old and 50-59 years old, comprising over 50% of total cases. The oral cavity and oropharynx were identified as the most affected regions, with the tongue emerging as the most common specific location within these regions. Notably, there was a discreet prevalence of head and neck cancer in males, affirming the rising trend of its prevalence in women. Additionally, prevalence was observed in younger patients, suggesting the impact of risk factors such as tobacco consumption. These findings emphasize the necessity for preventive and awareness strategies, along with comprehensive management addressing treatment side

effects. This study contributes to a nuanced understanding of head and neck cancer prevalence in Ecuador, offering valuable data for the development of national-level prevention and treatment strategies.

Keywords: Head and neck cancer. Oral cavity. Oropharynx. Tongue. Treatment. Epidemiology.

INTRODUCCIÓN

El cáncer es una patología antigua que data desde 1600 a.C. (1) y que en la actualidad ha llegado a representar un gran problema de salud global. La Organización Mundial de la Salud informó en el 2019 que, en 112 de 183 países, el cáncer figura como la segunda causa de mortalidad más común antes de los 70 años (2). Con 10 millones de muertes y 19.3 millones de nuevos casos en 2020, la incidencia anual de esta enfermedad aumenta de manera alarmante, estimándose que para 2040 se registrarán 16.5 millones de muertes y 29.5 millones de nuevos casos (3) y (4).

En este panorama, el cáncer de cabeza y cuello (CCC) emerge con especial relevancia. Ocupando el sexto lugar entre las neoplasias más comunes y contribuyendo al 4-5% de las incidencias, el CCC se ubica séptimo en mortalidad global. Se presentan alrededor de 650,000 nuevos casos y 350,000 fallecimientos por CCC cada año en el mundo (5) y (6). Este tipo de cáncer afecta áreas desde la base del cráneo hasta el opérculo torácico, principalmente las vías aéreo-digestivas superiores, senos paranasales, glándulas salivales, piel, partes blandas, huesos y estructuras neuro-vasculares, tiroides y paratiroides (7). El CCC presenta tasas de supervivencia del 80% o más en estadio I, pero se reduce al 40% en estadios avanzados (III-IV) (8).

En relación a la incidencia de neoplasias malignas en cabeza y cuello por sexo y edad, en hombres es tres veces mayor que en mujeres (7), especialmente entre la quinta y séptima década de la vida. En 2012, se estimó una tasa mortalidad ajustada por edad de 7.9 por 100,000 para los hombres y de 2.2 por 100,000 para las mujeres (8). La incidencia de CCC es de 8,8 y de 5,1 por 100,000 de casos nuevos en hombres y mujeres, respectivamente (9). La edad más afectada por cáncer de cuello y cabeza está entre los 55 y 65 años (10). El 25-40% de los cánceres de cabeza y cuello ocurren sobre

los 70 años de edad (11). Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un incremento en el número de casos en mujeres y en pacientes de menor edad (12) y (13). El aumento del hábito de fumar está contribuyendo a la afectación de pacientes jóvenes, dado que la adquisición de este hábito suele ocurrir alrededor de los 14 años, acumulando así varios años de tabaquismo a edades más tempranas. También se ha observado que, aunque históricamente ha sido más frecuente en hombres, afecta cada vez más a mujeres debido al mayor consumo de tabaco (14) y (15).

Con respecto a la localización tumoral de CCC, la boca y orofaringe representan la décima causa más frecuente de cáncer a nivel mundial. Estimaciones de la OMS en 2002, indican que se presentan 389,000 casos por año de cáncer en la cavidad oral, 160,000 en la laringe y 65,000 en la faringe (16). Los carcinomas de hipofaringe son muy frecuentes en Francia, mientras que la laringe es la ubicación más frecuente en países como Estados Unidos y Cuba (13). Por su parte, la nasofaringe es la lesión más común en China (7). En el Caribe, las tasas de incidencia más altas corresponden a cáncer laríngeo; mientras que en Chile corresponde al cáncer de cavidad oral (8).

Las variaciones significativas en la prevalencia, incidencia y mortalidad del cáncer de cuello y cabeza en distintas partes del mundo subrayan la importancia de estudios específicos. Las incidencias más altas existen en Asia (57.6%), Europa (20,3%) y América del Norte (8.4%); América Latina y el Caribe ocupan el cuarto lugar con 7%. Existen tasas de incidencia elevadas que alcanzan hasta 20% en países como Francia, Hong Kong, India, Italia y Brasil. En México, las neoplasias malignas en cabeza y cuello representan el 17,6% (17) y (18). Mientras que, en Estados Unidos, el CCC representa el 3% del total de las neoplasias malignas (8) y es causa del 1-2% de las muertes (7).

En América Central y del Sur, alrededor de 22,000 personas fallecen y más de 45,000 son diagnosticadas con CCC cada año. Los países con las tasas de incidencia más elevadas son 1) Brasil con 19.7 casos por cada 100,000 habitantes en hombres y 5 en mujeres; 2) Uruguay, con 16.9 y 10.1, respectivamente; 3) Cuba con 10 en hombres y 3.6 en mujeres y; 4) Argentina con 6.4 y 2.2, respectivamente. Colombia registra incidencias de 5.2 y 3; Chile exhibe 3.4 y 1.6 y; Perú presenta 3 y 2.8 en hombres y mujeres, respectivamente.

Sin dejar de representar un problema de salud pública para estos países, tasas más bajas de incidencia se muestran en El Salvador, México, Bolivia y Ecuador, los cuales muestran cifras inferiores a 3. De acuerdo con esta tendencia, se espera que para el año 2030 la carga de cáncer de cabeza y cuello en América Central y del Sur aumente en un 7% (14).

En Ecuador, Paltas-Miranda et.al (10), observaron que, de una muestra de 211 pacientes con cáncer de cabeza y cuello atendidos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, las prevalencias se evidenciaron de la siguiente manera: sexo femenino con 50.71%; grupo de etario de 51 a 60 años con 20.38%; educación primaria con 90.52%; residencia en la región de la "sierra" con 76.78% y; ocupación de labores domésticas con 38.4%, seguido por agricultores con un 22.7%; coincidiendo así con datos similares presentados por SOLCA Quito en su reporte en el 2016 (19).

Los cánceres de CCC predominantes fueron aquellos que abarcan áreas extensas con un 19.9%, el cáncer de lengua con un 18.5% y el de glándulas salivales con 16.1%. La región anatómica más afectada fue la cavidad bucal (36.5%), seguida de las glándulas salivales con el 16.1% y la orofaringe con el 10%. Se observó que el 13.2% de los casos de cáncer de cabeza y cuello corresponden a personas de 51 a 60 años, localizados fuera de la cavidad bucal, siendo más frecuentes en el sexo masculino (32.7%).

Los cánceres de cabeza y cuello pueden ser el resultado de la exposición a diversos factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol y la presencia del virus del papiloma humano (VPH), los cuales representan el 52.1% y 3.4% de los casos, respectivamente. La

exposición a radiación ultravioleta y cierto productos químicos junto con predisposición genética son factores de alto riesgo para el desarrollo de cáncer en la región aerodigestiva superior (10). En CCC, el Virus Epstein Barr (VEB) se ha asociado al cáncer nasofaríngeo; el número de parejas sexuales con cáncer orofaríngeo y; la exposición al polvo de la madera con cáncer nasofaríngeo (8).

El manejo integral de estas neoplasias malignas se lleva a cabo de manera multidisciplinaria, considerando la localización, tamaño, tipo y estadio de la enfermedad. La cirugía se presenta como el primer tratamiento de elección, seguido de radioterapia y/o quimioterapia, administradas antes o después de la cirugía o de manera combinada. La quimioterapia y radioterapia atacan tanto a las células cancerígenas como a las células sanas que están cercanas a la zona tratada. Como consecuencia a la afección de las células sanas, existe la posibilidad de que se presenten patologías secundarias a estos tratamientos.

Estos tratamientos, si bien son cruciales para combatir la enfermedad, pueden desencadenar efectos secundarios orales como estomatitis, mucositis, xerostomía, disgeusia, caries dentales y osteorradionecrosis; otros efectos secundarios incluyen disfagia, desnutrición, náuseas, vómitos, saciedad precoz y constipación (20). Estos efectos secundarios impactan negativamente funciones esenciales como la fonación, masticación y deglución (21) y (22). Por lo que es muy importante tratar estos efectos secundarios para mejorar la calidad de vida del paciente.

Existe vasta literatura internacional sobre cáncer de cuello y cabeza; sin embargo, es muy escasa a nivel ecuatoriano. Es importante resaltar la importancia del cáncer de cabeza y cuello como un problema de salud pública a nivel nacional, a través de una revisión de la literatura y datos. Este estudio se enfoca específicamente en la prevalencia de tumores malignos en pacientes con cáncer de cabeza y cuello del Hospital para pacientes con cáncer en Guayaquil, Ecuador durante el periodo de enero a diciembre de 2022. En este contexto, el presente estudio busca

contribuir a la comprensión de la prevalencia de tumores malignos en pacientes con cáncer de cabeza y cuello proporcionando datos locales para enriquecer el conocimiento global, regional y nacional sobre esta patología.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y retrospectivo evaluado durante el período comprendido de enero a diciembre del 2022 en un Hospital para pacientes con cáncer en Guayaquil, Ecuador. Para este estudio, tanto el universo como la muestra son iguales, es decir, están constituidos por 142 pacientes con neoplasias malignas de cabeza ya que todos los pacientes presentan características factibles e ineludibles que permiten llegar a conclusiones válidas. Para este estudio fue considerada una muestra constituida por 142 pacientes con neoplasias malignas de cabeza y cuello. Se estudiaron las características demográficas y tipos de tumores por ubicación que se pueden presentar en el cáncer de cabeza y cuello (CCC).

A todos los pacientes que acudieron a consulta con un diagnóstico presuntivo de neoplasias malignas de cabeza y cuello se les sometió a un exhaustivo interrogatorio y examen físico, abarcando aspectos generales, regionales y por sistemas, con especial atención al examen de las vías aéreo-digestivas superiores. Se procedió a realizar biopsias para obtener un diagnóstico histológico; en caso de que estas fueran positivas para células neoplásicas, se determinaba el estadio tumoral y se proponía un plan de tratamiento acorde a la localización del tumor.

Las historias clínicas individuales fueron exploradas minuciosamente, recopilando variables sociodemográficas. Entre las variables objeto de estudio se encuentran la edad, el sexo y la ubicación tumoral.

Debido a que el cáncer se manifiesta en diferentes regiones anatómicas, para este estudio se utilizó la CIE-10 que son códigos de identificación para los diferentes tipos de tumores que se presentan en el CCC. La CIE-10, acrónimo de la 10.ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, es un sistema establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la clasificación y codificación de enfermedades, así como una amplia gama de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad.

El cáncer de cabeza y cuello (CCC) es una neoplasia maligna que afecta principalmente al tracto aéreo digestivo superior y se clasifica según la región anatómica comprometida. Esta clasificación incluye el cáncer de la cavidad oral (que abarca dos tercios de la lengua, el revestimiento interior de las mejillas y los labios, la base de la boca y el paladar duro), la faringe (nasofaringe, orofaringe e hipofaringe), la laringe (que se subdivide en las áreas glótica, supraglótica e infraglótica) (23), así como los tumores que afectan las glándulas salivales, las fosas nasales y los senos paranasales (8).

Para fines de este estudio, se realizó una agrupación de los casos por código CIE-10 según la región anatómica de CCC comprometida en el paciente.

RESULTADOS

Se analizaron datos de un total de 142 pacientes con neoplasias malignas en cáncer de cabeza y cuello.

Tabla 1: Distribución por Edad, Sexo y Ubicación Tumoral en CCC

Distribución por Edad, Sexo y Ubicación Tumoral en CCC												
Edad	Cavidad Oral		Orofaringe		Nasofaringe		Hipofaringe		Glándulas Salivales		Total	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
0-4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
5-9	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10-14	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
15-19	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
20-24	0	0%	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%
25-29	4	3%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	5	4%
30-34	0	0%	3	2%	0	0%	1	1%	1	1%	5	4%
35-39	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%	1	1%	3	2%
40-44	5	4%	2	1%	0	0%	0	0%	1	1%	8	6%
45-49	4	3%	3	2%	0	0%	0	0%	2	1%	9	6%
50-54	4	3%	8	6%	2	1%	0	0%	4	3%	18	13%
55-59	9	6%	4	3%	0	0%	0	0%	2	1%	15	11%
60-64	6	4%	12	8%	1	1%	0	0%	1	1%	20	14%
65-69	7	5%	11	8%	0	0%	0	0%	2	1%	20	14%
70-74	6	4%	3	2%	1	1%	0	0%	2	1%	12	8%
75-79	3	2%	3	2%	0	0%	1	1%	5	4%	12	8%
80-84	3	2%	1	1%	0	0%	0	0%	3	2%	7	5%
85-89	2	1%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	3	2%
90-94	1	1%	1	1%	0	0%	0	0%	1	1%	3	2%
95 +	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%
Total	56	39%	52	37%	5	4%	3	2%	26	18%	142	100%
Sexo												
Femenino	32	23%	18	13%	2	1%	1	1%	17	12%	70	49%
Masculino	24	17%	34	24%	3	2%	2	1%	9	6%	72	51%
Total	56	39%	52	37%	5	4%	3	2%	26	18%	142	100%

Elaborado por: el autor

La Tabla 1 resume la descripción de los datos por edad, sexo y ubicación tumoral. Se observó que, en relación con los grupos por edad, existe una mayor prevalencia en los grupos de 60-69 años y de 50 a 59 años, representando 40 pacientes del total (28%) y 33 pacientes del total (23%), respectivamente; juntos estos grupos componen más del 50% del total. Existe prevalencia de CCC en pacientes con edades a partir de los 20 años. La prevalencia entre edades de 20-49 años representan el 22% de la muestra. La edad promedio de la muestra es 58 años y los grupos etarios oscilaron en un rango entre 20 y 95+ años de edad. La muestra se compone de 70 mujeres y 72 hombres. La ubicación tumoral de CCC más frecuente en la muestra es la cavidad oral con un total de 56 pacientes.

Figura 1: Prevalencia por Edad y Ubicación Tumoral en CCC

Elaborado por: el autor

Se observó que, en relación a los grupos por edad y ubicación tumoral, existe una mayor prevalencia de cáncer en la orofaringe (23 pacientes o 16%) y en la cavidad oral (13 pacientes o 9%) en el grupo etario de 60-69 años. Mientras que en el grupo etario de 50-59 años, aunque con una diferencia mínima, el CCC se observó con más frecuencia en la cavidad oral (13 pacientes o 9%) y en la orofaringe (12 pacientes u 8%). En el grupo etario de 70-79 años también se observó prevalencia de cáncer en la cavidad oral en 9 pacientes (6%) (Figura 1).

Figura 2: Distribución por Ubicación Tumoral en CCC

Elaborado por: el autor

En relación a la ubicación tumoral, la cavidad oral y la orofaringe fueron las regiones de CCC más comunes con representaciones de 39% y 37% del total, respectivamente. Le siguen las glándulas salivales con 18%, la nasofaringe con 4% y la hipofaringe con 2% (Figura 2).

Figura 3: Casos en Orofaringe por edad

Elaborado por: el autor

Figura 4: Casos en Cavidad Oral por edad

Elaborado por: el autor

En los grupos etarios de mayor prevalencia, se presentaron 35 casos de cáncer en orofaringe, es decir 27% del total, y 26 casos de cáncer en la cavidad oral, es decir 18% del total. En el rango de edades de 25-29 años se observó prevalencia de neoplasias malignas en la cavidad oral en 4 pacientes o 3% y entre las de edades de 45-49 años se observó prevalencia de CCC en la cavidad oral en 5 pacientes o 4% (Figuras 3 y 4).

Figura 5: Prevalencia por Ubicación Tumoral y Sexo

Elaborado por: el autor

En relación a los grupos por sexo, los pacientes de sexo masculino constituyeron el 51%, mientras que los pacientes de sexo femenino representaron el 49% del total (Tabla 1). En las mujeres se observó 32 casos de cáncer en cavidad oral y 18 casos en la orofaringe. Mientras que en los hombres se observó 24 casos en la cavidad oral y 34 casos en la orofaringe (Figura 5).

Figura 6: Distribución en Mujeres por Ubicación Tumoral en CCC

Figura 7: Distribución en Hombres por Ubicación Tumoral en CCC

Elaborado por: el autor

Elaborado por: el autor

Del total de casos de cáncer de CCC en mujeres, 46% correspondió a una afectación en la cavidad oral y 26% a la orofaringe. En hombres, la prevalencia fue mayor en la afectación a la orofaringe con 47% y 33% en la cavidad oral (Figuras 6 y 7). La lengua, como parte de la cavidad oral y orofaringe, fue la ubicación específica más común, diagnosticándose en 53 casos, de los cuales 27 se presentaron en mujeres y 26 en hombres.

DISCUSIÓN

El cáncer de cabeza y cuello (CCC) constituye un problema de salud global; su prevalencia es motivo de preocupación en el ámbito médico. Se observa una distribución geográfica variada, con tasas de prevalencia, incidencia y mortalidad que van creciendo cada año en el todo el mundo. Particularmente, en América Latina se proyecta un aumento del 7% para 2030. Los factores de riesgo, como el consumo de tabaco y alcohol, así como la presencia del virus del papiloma humano (VPH), siguen siendo determinantes en la aparición de CCC. La exposición a radiación ultravioleta y ciertos productos químicos también se identificaron como factores de alto riesgo. Estos resultados resaltan la necesidad de programas educativos y de concientización para abordar estos riesgos y reducir la incidencia de CCC.

Los datos de este estudio refuerzan la importancia de entender la prevalencia de CCC en el contexto ecuatoriano. En este estudio, se abordó la realidad específica de pacientes con CCC en el Hospital para pacientes con cáncer en Guayaquil durante el periodo de enero a diciembre de 2022. De esta manera, contribuye a la comprensión de la prevalencia de tumores malignos en pacientes con CCC en el contexto nacional. La distribución demográfica y los tipos de tumores identificados ofrecen información valiosa para la planificación de estrategias de prevención y tratamiento.

Los resultados muestran una prevalencia discreta mayor en hombres, una tendencia común en estudios previos. La prevalencia en mujeres y pacientes de menor edad ha aumentado, destacando la influencia del hábito de fumar como un posible factor determinante, especialmente en edades tempranas. Los resultados subrayan la necesidad de medidas preventivas, particularmente dirigidas a los grupos de mayor riesgo. Además, la creciente incidencia en mujeres y personas más jóvenes destaca la importancia de adoptar las estrategias de concientización y prevención a estos grupos específicos.

En esta investigación, las ubicaciones tumorales más comunes fueron la cavidad oral y la orofaringe, con un

énfasis en la afectación de la lengua. Estos hallazgos coinciden con la literatura internacional, subrayando la importancia de estrategias de prevención y detección temprana específicas para estas áreas anatómicas.

El manejo integral de CCC debe ser multidisciplinario ya que tratamientos como la cirugía, radioterapia y/o quimioterapia traen consigo efectos secundarios orales como estomatitis, mucositis, xerostomía, disgeusia, caries dentales y osteorradionecrosis, los cuales afectan funciones esenciales como la fonación, masticación y deglución alterando negativamente la calidad de vida de los pacientes. Estrategias de atención integral deben considerar no solo la eliminación del tumor, sino también la mitigación de los efectos adversos de los tratamientos.

De esta manera, este estudio proporciona una base para futuras investigaciones y acciones en la lucha contra el cáncer de cabeza y cuello, ofreciendo datos específicos que contribuyen al conocimiento global de esta patología y su impacto en la población ecuatoriana.

CONCLUSIONES

El presente estudio realizó una evaluación sobre la prevalencia de tumores malignos en pacientes con cáncer de cabeza y cuello (CCC) atendidos en el Hospital para pacientes con Cáncer durante el período de enero a diciembre de 2022. A través del análisis de 142 pacientes con neoplasias malignas, esta investigación proporciona valiosa información que contribuye significativamente al entendimiento de esta patología a nivel local ya que se han identificado patrones y tendencias importantes que permiten extraer conclusiones relevantes.

Prevalencia y Distribución Demográfica: Se observó una prevalencia de CCC ligeramente mayor en hombres. Sin embargo, es relevante señalar el aumento de la prevalencia de CCC en mujeres. Se destaca que este tipo de neoplasias malignas se presentan también en pacientes de menor edad, indicando un cambio en la dinámica de la enfermedad.

Ubicaciones Tumorales Más Comunes: Las ubicaciones tumorales identificadas más comunes fueron la

cavidad oral y la orofaringe, con un énfasis significativo en la afectación de la lengua. El conocimiento detallado de las ubicaciones más afectadas proporciona información valiosa para el diseño de programas de prevención y tratamiento.

Manejo Integral y Efectos Secundarios de Tratamientos: Debido a los efectos secundarios negativos de los tratamientos contra el cáncer, el manejo de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello debe ser multidisciplinario. Por lo tanto, estrategias de atención integral deben considerar no solo la eliminación del tumor, sino también la mitigación de los efectos adversos de los tratamientos.

Necesidad de Estrategias Preventivas Específicas: El aumento en la prevalencia en mujeres y personas más jóvenes destaca la importancia de adoptar estrategias de concientización y prevención específicas para estos grupos. La influencia del hábito de fumar, especialmente en edades tempranas, subraya la necesidad de medidas preventivas dirigidas a los grupos de mayor riesgo.

Contribución al Conocimiento Global y Nacional: Este estudio, enfocado en la realidad específica de pacientes con CCC en Ecuador, aporta datos locales valiosos que enriquecen el conocimiento global, regional y nacional sobre esta patología. La falta de estudios específicos en el ámbito ecuatoriano resalta la importancia de investigaciones detalladas para abordar el problema del CCC como un asunto de salud pública a nivel nacional.

En conjunto, estos hallazgos amplían la comprensión de la prevalencia y características del CCC en la población ecuatoriana. La información generada contribuye al conocimiento global de la patología y es esencial para abordar el creciente desafío que representa el cáncer de cabeza y cuello en la salud pública de Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. *Caracterización de adultos mayores con cáncer de cabeza y cuello*. Suarez, Rodolfo, y otros. 2013, Scielo, págs. Vol. 17, No.2.

2. Organización Mundial de la Salud. OMS. [En línea] 2020. [Citado el: 23 de Noviembre de 2023.] <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death>.

3. *GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 v1.0*. Ferlay, J, y otros. 22 de Noviembre de 2012, IARC Publications.

4. *Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries*. Sung, Hyuna, y otros. 3, 22 de Noviembre de 2020, CA: A Cancer Journal for Clinicians, Vol. 71.

5. *Aportaciones de la cirugía guiada por ordenador y navegación en oncología de cabeza y cuello. Una revisión bibliográfica sistemática y actualización*. Centella-Gutiérrez, Concepción y Dean-Ferrer, Alicia. 3, 2016, Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, Vol. 38.

6. World Health Organization. *World cancer report 2014*. International Agency for Research on Cancer. 2014.

7. *Caracterización clínica del cáncer de cabeza y cuello*. Robles, Johanna, y otros. 1, 2020, Revista Cubana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello., Vol. 4.

8. *Epidemiología y generalidades de tumor de cabeza y cuello*. Cárcamo, Marcela. 4, 2018, Revista Médica Las Condes, Vol. 29, págs. 388-396.

9. Machado, Bridget. *MANIFESTACIONES ORALES SECUNDARIAS DEL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO*. Riobamba : s.n., 2020.

10. *Prevalencia del cáncer de cabeza y cuello en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en el periodo 2002-2015 en Quito, Ecuador*. Paltas-Miranda, Mayra, Mushtaq-Wali, Ahmad y Haye-Biazevic, Ma. Gabriela. 2, 2021, Gaceta Mexicana de Oncología, Vol. 20, págs. 52-61.

11. *Inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?* Rodríguez, Oriana, y otros. 1, 2023, Revista Digital de Postgrado, Vol. 12.

12. *Factores pronóstico en cáncer de boca*. Gallegos, JF, y otros. 2, 2010, Acta Médica Grupo Ángeles, Vol. 8, págs. 88-94.

13. *Cáncer en pacientes jóvenes (Parte 2): Carcinomas de cavidad bucal en sujetos de bajo riesgo: Presentación de 4 casos y revisión de la literatura*. F.G, Villanueva-Sánchez, E.R, Leyva-Huerta y L.A, Gaitán-Cepeda. 28, 2016, Odontoestomatología, Vol. 18.

14. Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. El cáncer de cabeza y cuello es prevenible en un 98% de los casos. *Cáncer de cabeza y cuello*. [En línea] 2023. [Citado el: 23 de Noviembre de 2023.] <https://seorl.net/tag/cancer-de-cabeza-y-cuello/>.
15. *Epidemiological profile of head and neck cancer patients in Western Uttar Pradesh and analysis of distributions of risk factors in relation to site of tumor*. Alam, MS, Siddiqui, SA y Perween, R. 3, 2017, PubMed, Vol. 13, págs. 430-435.
16. *Enfermedades orales secundarias a quimio y radioterapia en pacientes con cáncer en cabeza y cuello*. Vega-Menchaca, Nantli, y otros. 61, 2018, Oral, Vol. 19, págs. 1644-1651.
17. *Retraso en el diagnóstico de cáncer en cavidad bucal y anexos como factor clave para el pronóstico*. Brener, Ilan, y otros. 4, 2014, Revista ADM, Vol. 71, págs. 188-191.
18. *Cáncer oral en un hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en México, (1988-2005)*. Moctezuma-Bravo, GS, y otros. 6, 2015, Gaceta Mexicana de Oncología, Vol. 14, págs. 323-328.
19. *EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER EN QUITO 2006-2010*. Cueva, Patricia y Yépez, José editores, [ed.]. Quito : s.n., 2016, SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER/ Registro Nacional de Tumores.
20. *Desnutrición a partir de la valoración global subjetiva generada por el paciente (VGS-GP) en pacientes con cáncer de cabeza y cuello*. Oreggioni, Aldama, Ortiz, L y Joy, Moringo. 1, 2016, Mem Inst Investig Cienc Salud, Vol. 14, págs. 86-93.
21. *Manejo odontológico en el paciente con cáncer de cabeza y cuello sometido a cirugía, radioterapia y/o quimioterapia*. Alvarado, Esperanza, Jiménez, René y Ibieta, Blanca. 2020, Revista Odontológica Mexicana, págs. 157-166.
22. *Immediate impact of primary surgery on health-related quality of life of hospitalized patients with oral and oropharyngeal cancer*. Biazevic, MGH, y otros. 7, 2008, J Oral Maxillofac Surg, Vol. 66, págs. 1343-1350.
23. Navarro, F y López, JL. *Cáncer de Cabeza y Cuello*. *Med- Programa Form Médica Contin Acreditado*. [En línea] 2017. [Citado el: 24 de 11 de 2023.] <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304541217300872?via%3Dihub>.

Conflictos de intereses

La autora señala que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

La autora indica la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

La autora ha contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo